

COVID-19DAN KEYINGI DAVRDA MICE TURIZMINING BUTUNJAXON TURIZM INDUSTRIYASIDAGI O'RNI VA VAZIFALARI

Kadamboyev Behzod Shuxrat o'g'li

UrDU Iqtisodiyot fakulteti 3 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6626434>

Abstract. Ushbu maqolada pandemiya sharoitida turizm sohasidagi hamkorlik masalalariga to'xtalib o'tilgan. Davlatlarda yuzaga kelayotgan iqtisodiy hamda siyosiy vaziyatga baho berilib, hozirgi kunda boshqa sohalar kabi turizm sohasiga ham katta talofat yetkazayotgan COVID-19 pandemiyasining ta'sir kuchi haqida bayon etilgan. Shuningdek mazkur favqulodda holatda turizmni rivojlantirish yo'llari yoritib berilgan. Muallif tomonidan turizm sohasiga oid qonunchiligini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Keywords: Xavfsizlik, «COVID-19», koronavirus, pandemiya, Davlat turizm qo'mitasi, UNWTO, epidemiya, xalqaro hamkorlik.

Turizm sohasini rivojlantirish ko'plab ish o'rinlari yaratilishiga, aholini ish bilan ta'minlash va aholi daromadlarini oshishiga olib keladi. Xususan, «Turizm Respublika iqtisodiyotining strategik sektoriga» [1] aylanganligi belgilanib, «Turizm faoliyati sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, turizmni rivojlantirish maqsadida qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan xalqaro me'yor va standartlarni implementasiya qilish» [2] mazkur sohani jadal rivojlantirishning vazifalaridan biri hisoblanadi. Ammo so'ngi yillarda COVID-19 pandemiyasi eng muhim va oldindan aytib bo'lmaydigan voqealardan biri bo'ldi. Dunyo uzoq vaqt davomida ehtimol hech qachon bunday keng ko'lamli inqiroz va vahimani ko'rmagan degan fikrni qo'llab-quvvatladi. COVID-19 virusining tarqalishi deyarli barcha mamlakatlar fuqarolari uchun uzoq masofalarga sayohat qilishni, o'z uyidan, shahardan, tumandan, viloyatdan va mamlakatdan chiqib ketish imkoniyatini cheklash asosiy talablardan biri edi. Albatta, bunday cheklovlar birinchi navbatda ham global, ham milliy miqyosda turizmni to'xtatib qo'ydi va ko'p hollarda hukumat fuqarolar o'rtasidagi aloqalarni to'xtatib turish uchun to'g'ri choralar ko'rildi. Shunga qaramay, kasallikdan ko'proq zarar ko'rgan davlatlar hali ham mavjudligi sababli xalqaro turizm uchun yopiq qoladi. Bu voqealar bizni 20-30 yil orqaga surdi va bu ayniqsa jahon miqyosida rivojlangan mamlakatlarda sezilarli darajada ko'rindi. UNWTOning ma'lumotiga ko'ra 2020 yilning birinchi choragida COVID-19 pandemiyasi xalqaro sayyohlar kelishi 22 foizga kamayishiga sabab bo'lgan. Umuman olganda, inqiroz dunyo turistik oqimining 2019 yil darajasiga nisbatan har yili 60% - 80% pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu barqaror rivojlanish maqsadlarini ilgari surishda erishilgan yutuqlarga tahdid soladi [3]. Sayyohlar nafaqat kasal, balki viruslarni tashuvchisi ham bo'lishi mumkin.

Jahon sayyohlik tashkilotining (UNWTO) so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, xalqaro tashriflar hajmi 74 foizga kamaygan bo'lib, sayohat cheklovlari tufayli butun dunyo bo'ylab sayohatlar 2020 yilda o'tgan yilga qaraganda 1 milliardga kam xalqaro tashriflar qayd etilgan. Jahon sayyohlik tashkilotining "Xalqaro Turizm barometri" hisobotida qayd etilgan ma'lumotlariga ko'ra, xalqaro sayohatlarning pasayishi eksportdan tushgan daromadni 1,3 [13] trillion AQSh dollari miqdoridagi yo'qotilishini anglatadi - bu 2009 yildagi global iqtisodiy inqiroz paytida qayd etilgan yo'qotishdan 11 barobar ko'p demakdir. Xususan, majburiy test sinovlari, karantinlar va ba'zi hollarda chegaralarning to'liq yopilishi kiradi. Bularning barchasi xalqaro sayohatlarning tiklanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, COVID-19ga qarshi vaksinalarning bosqichma-bosqich chiqarilishi iste'molchilar ishonchini qozonishga, sayohat cheklovlarini yumshatishga va kelgusi yillar davomida sayohatni asta-sekin me'yorlashtirishga yordam berishi kutilmoqda. UNWTO bosh kotibi Zurab Pololikashvili fikriga ko'ra: «Xavfsiz xalqaro sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lish uchun ko'p ishlar qilingan bo'lsa-da, biz inqiroz hali tugamaganligini bilamiz. COVID-19 sayohati bilan bog'liq xavflarni kamaytirish, shu jumladan sinovlar, izlanishlar va emlash sertifikatlarini muvofiqlashtirish va raqamlashtirish xavfsiz sayohatni rivojlantirish va turizm sharoitlarini tiklashga tayyorgarlik ko'rish uchun zarur asosdir".

Umuman olganda, pandemiyaga qarshi hamda iqtisodiy inqirozning ta'sirini yumshatish uchun hukumatlar darhol va birinchi navbatda javob sifatida fiskal choralar-pul kredit ajratish orqali kichik va o'rta biznes subyektlarining (eng ta'sirlangan tarmoqlardan biri) likvidliligi hamda ish joylarini saqlab qolishga alohida e'tibor berishdi. Shubhasiz, mamlakatlar tomonidan qabul qilingan va eng keng tarqalgan, amalda qo'llanilgan choralar iqtisodiyotni eng ko'p ta'sirlangan sohalarga qaratilgan rag'batlantiruvchi dasturlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2016 yil 2 dekabrda PF-4861-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2016 y., 49-son, 558-modda. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-4861 of December 2, 2016 "On measures to ensure the accelerated development of tourism in the Republic of Uzbekistan." Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2016, No. 49, Article 558)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasining turizmni jadal rivojlantirishga qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611-sonli Farmoni. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari

milliy bazasi, 06.01.2019 й., 06/18/5611/2430-сон. (2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5611 of January 5, 2019 "On additional measures for the accelerated development of tourism in the Republic of Uzbekistan." // National Database of Legislation, 06.01.2019, No. 06/18/5611/2430)

3. UNWTO: «Международный туризм может упасть в 2020 году на 60%-80%» // май 05, 2020 // [Эл. ресурс] URL <https://zen.yandex.ru/id/> (3. UNWTO: "International tourism can increase by 60% -80% in 2020" // May 05, 2020 // [El. resource] URL <https://zen.yandex.ru/id/>)